

*Назирова Шерзодбек Рустамшера ўгли,
Наманган Давлат Университети Тарих
кафедраси 2- босқич магистранти*

АРАБ ЦИВИЛИЗАЦИЯСИ ВА МАДАНИЯТИНИНГ АСОСЛАРИ ВА ХАЛҚАРО МИҚЁСДА ТАРҚАЛИШ ОМИЛЛАРИ

Аннотация

Ушбу мақолада Ислом дини ва фалсафасига доир тадқиқотларни чуқурлаштириш, араб-мусулмон сивилизациясига бугунги кун нуқтаи назаридан ёндашиш керак. Шунинг учун ҳам фалсафа тарихига доир тадқиқотларни кенгайтириш, унда ислом маданияти ва фалсафасида илмий-интеллектуал фаолият ривожланишига оид изланишларнинг мантиқий изчиллигини таъминлаш зарур. Бу орқали бугунги кунда исломнинг асл инсонпарварлик моҳиятини, илмни кадрловчи жиҳатларини очиқ бериш мумкин бўлади.

Калит сўзлар: Ислом дини, фалсафа, ислом тамаддуни, мусулмон, шарқшунос олимлар, шарқшунос олимлар, ижтимоий муҳит.

ОСНОВЫ АРАБСКОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ И КУЛЬТУРЫ И ФАКТОРЫ РАСПРОСТРАНЕНИЯ В МЕЖДУНАРОДНОМ МАСШТАБЕ

Аннотация

В данной статье необходимо углубить исследование религии и философии ислама, подойти к арабско-мусульманской цивилизации с точки зрения сегодняшнего дня. Именно поэтому необходимо расширить исследования по истории философии, обеспечить логическую последовательность исследований развития научно-интеллектуальной деятельности в исламской культуре и философии. Благодаря этому сегодня можно будет раскрыть истинную гуманитарную природу ислама, аспекты, ценящие науку.

Ключевые слова: исламская религия, философия, исламская цивилизация, мусульмане, востоковеды, востоковеды, социальная среда.

FOUNDATIONS OF ARAB CIVILIZATION AND CULTURE AND DISTRIBUTION FACTORS ON THE INTERNATIONAL SCALE

Annotations

In this article, it is necessary to deepen the study of the religion and philosophy of Islam, to approach the Arab-Muslim civilization from the point of view of today. That is why it is necessary to expand research on the history of philosophy, to ensure a logical sequence of research on the development of scientific and intellectual activity in Islamic culture and philosophy. Thanks to this, today it will be possible to reveal the true humanitarian nature of Islam, aspects that value science.

Key words: Islamic religion, philosophy, Islamic civilization, Muslims, orientalists, orientalists, social environment.

Кириш. Ўзбекистон янги тараққиёт босқичига қадам қўйиб, барча соҳаларда ўзгаришлар рўй бераётган бугунги кунда илм-фанга янгича ёндашувларни олиб кириш долзарб вазифага айланди. Шу боис ҳар бир фанда фундаментал тадқиқотлар олиб бориш, янгича хулосаларни шакллантириш муҳим аҳамият касб этмоқда.

Ислом дини ва фалсафасига доир тадқиқотларни чуқурлаштириш, араб-муслмон сивилизациясига бугунги кун нуқтаи назаридан ёндашиш керак. Шунинг учун ҳам фалсафа тарихига доир тадқиқотларни кенгайтириш, унда ислом маданияти ва фалсафасида илмий-интеллектуал фаолият ривожланишига оид изланишларнинг мантиқий изчиллигини таъминлаш зарур. Бу орқали бугунги кунда исломнинг асл инсонпарварлик моҳиятини, илмни кадрловчи жиҳатларини очиб бериш мумкин бўлади. Зеро, Президентимиз айтганидек: “Бугунги кунда бутун инсоният ҳаётига таҳдид солаётган хавф-хатарларга қарши, жаҳолатга қарши – маърифат асосида курашиш, динимиз поклигини сақлаш бўйича мамлакатимиз томонидан нуфузли халқаро минбарлардан қатор амалий ташаббуслар илгари сурилмоқда. Хусусан, Бирлашган Миллатлар Ташкилоти Бош Ассамблеяси сессиясида “Маърифат ва диний бағрикенглик” деган ном билан махсус резолюция қабул қилиш ҳақида билдирилган таклифимиз жаҳон миқёсида кенг қўллаб-қувватланмоқда” [1:482]. Бундай ислохотларни жадаллаштириш, илмий тадқиқотларни кўпайтириш, илм-фанны ривожлантириш, умуман олганда, жамиятнинг маърифатлилиқ даражасини ошириш орқали жаҳолатга қарши самарали курашиш мумкин бўлади.

Мавзуга оид адабиётларнинг таҳлили (Literature review)

Ғарб ва Шарқ олимлари, шарқшунослари ислом фалсафасининг Европа фалсафаси ва христиан илоҳиёти, ҳинд ва форс маданий мероси билан бевосита ёки билвосита алоқаси борлигини эътироф этади. Ўрта асрларга тегишли илмий манбаларда ҳам бу аргумент тўла исботланган. Ислом фалсафаси сурияликлар, араблар, эронликлар, туркий халқлар, барбарлар ва бошқа миллат вакилларининг дунёқараши ва асарлари асосидаги мураккаб фикрий жараённинг ҳосиласидир. Лондон империал коллежи профессори Рим Туркманийнинг фикрича: “Ислом тамаддуни фақат қадимги юнон фалсафасинигина сақлаб қолгани йўқ. Мусулмонлар инсониятнинг асрлар давомида тўплаган интеллектуал-илмий меросини тўлиқ эгаллаб, нафақат астрономия ва математика, балки бошқа барча билимларни ҳам ўзлаштирди ва башариятни мутлақо янги илмий даражага олиб чиқди. Араблар ғоятда қизиқувчан, изланувчан одамлар эди. Таржимонлик ҳаракатининг дастлабки йилларидан бошлаб ислом олимлари янги, инқилобий ғояларни илгари сурди” [2:61]. Натижада кейинчалик Европа маданиятига таъсир кўрсатган, илм-фани учун назарий асос бўлган мерос яратилди. Улардан ғарбликлар асрлар давомида фойдаланди.

Шарқшунос олимларнинг таҳлилига кўра, уммавийларга қараганда аббосийлар даврида илм-фан яхши ривожланган ва бунинг учун етарлича тинч ва рағбатлантирувчи ижтимоий муҳит шаклланган. Тарихчи олим Б.Абдуҳамидовнинг фикрича, уммавийлар ҳукмронлиги йилларида диний илмлар ва араб тилига эътибор берилган бўлса, аббосийлар даврида табиий-ижтимоий ва бошқа фанларга эътибор кучайди [3:10]. Аббосийлар сулоласининг интеллектуал маданият яратиш истаги нафақат ислом салтанатидаги, балки дунёнинг кўплаб олимларини ҳам ўзига жалб қилди. Бироқ бу уммавийлар даврида илм-фан ривожланмади, дегани эмас. Уммавийлар хонадонидан чиққан халифалар деярли бир аср давомида ҳокимиятни мустаҳкамлаш билан банд бўлди. Бу жараён улар даврида илм-маърифат аббосийлар давридагидан кўра бироз сустроқ ривожланишига сабаб бўлган бўлиши мумкин.

Бу даврда Якуб Раҳовийнинг илоҳиёт ва фалсафага доир асарлари оммалашиши эркин фикр мавжуд бўлганидан далолат беради. Лондон империал коллежи профессори Рим Туркманийнинг фикрича: “Бу ерда мусулмонлар, насронийлар,

яхудийлар, собийлар ва бошқа олимлар ёнма-ён ишлаган. Турли мактаб вакиллари ҳамкорлик қилган бу эркин ижодий муҳит уларга янги-янги кашфиётлар учун барча шароитларни муҳайё этган” [4:61]. Натижада ислом маданияти янада ривожланган.

Тадқиқот методологияси (Research Methodology)

Ғарб ва Шарқ олимлари, шарқшунослари ислом фалсафасининг Европа фалсафаси ва христиан илоҳиёти, ҳинд ва форс маданий мероси билан бевосита ёки билвосита алоқаси борлигини эътироф этади. Ўрта асрларга тегишли илмий манбаларда ҳам бу аргумент тўла исботланган. Ислом фалсафаси сурияликлар, араблар, эронликлар, туркий халқлар, барбарлар ва бошқа миллат вакилларининг дунёқараши ва асарлари асосидаги мураккаб фикрий жараённинг ҳосиласидир. Лондон империал коллежи профессори Рим Туркманийнинг фикрича: “Ислом тамаддуни фақат қадимги юнон фалсафасинигина сақлаб қолгани йўқ. Мусулмонлар инсониятнинг асрлар давомида тўплаган интеллектуал-илмий меросини тўлиқ эгаллаб, нафақат астрономия ва математика, балки бошқа барча билимларни ҳам ўзлаштирди ва башариятни мутлақо янги илмий даражага олиб чиқди. Араблар ғоятда қизиқувчан, изланувчан одамлар эди. Таржимонлик ҳаракатининг дастлабки йилларидан бошлаб ислом олимлари янги, инқилобий ғояларни илгари сурди” [2:61]. Натижада кейинчалик Европа маданиятига таъсир кўрсатган, илм-фани учун назарий асос бўлган мерос яратилди. Улардан ғарбликлар асрлар давомида фойдаланди.

Шарқшунос олимларнинг таҳлилига кўра, уммавийларга қараганда аббосийлар даврида илм-фан яхши ривожланган ва бунинг учун етарлича тинч ва рағбатлантирувчи ижтимоий муҳит шаклланган. Тарихчи олим Б.Абдуҳамидовнинг фикрича, уммавийлар ҳукмронлиги йилларида диний илмлар ва араб тилига эътибор берилган бўлса, аббосийлар даврида табиий-ижтимоий ва бошқа фанларга эътибор кучайди [3:10]. Аббосийлар сулоласининг интеллектуал маданият яратиш истаги нафақат ислом салтанатидаги, балки дунёнинг кўплаб олимларини ҳам ўзига жалб қилди. Бироқ бу уммавийлар даврида илм-фан ривожланмади, дегани эмас. Уммавийлар хонадонидан чиққан халифалар деярли бир аср давомида ҳокимиятни мустаҳкамлаш билан банд бўлди. Бу жараён улар даврида илм-маърифат аббосийлар давридагидан кўра бироз сустроқ ривожланишига сабаб бўлган бўлиши мумкин.

Таҳлил ва натижалар (Analysis and results)

Бу даврда Якуб Раҳовийнинг илоҳиёт ва фалсафага доир асарлари оммалашishi эркин фикр мавжуд бўлганидан далолат беради. Лондон империял коллежи профессори Рим Туркманийнинг фикрича: “Бу ерда мусулмонлар, насронийлар, яҳудийлар, собийлар ва бошқа олимлар ёнма-ён ишлаган. Турли мактаб вакиллари ҳамкорлик қилган бу эркин ижодий муҳит уларга янги-янги кашфиётлар учун барча шароитларни муҳайё этган” [4:61]. Натижада ислом маданияти янада ривожланган.

Аламбе Жоурданнинг 1819 йилда нашр этилган “Арасту асри юнон хужжатларининг араб тилига қилинган таржималари танқиди” китоби юнон маданияти ва илмий меросининг араб минтақасига кириб келиши ва кўрсатган таъсирини ёритувчи дастлабки манбалардан биридир [2:18-19]. Бу манбада ислом фалсафасига христиан сивилизацияси, юнон фалсафий таълимотлари ва лотин тилидаги илмий ютуқларнинг таъсири очиб берилган. 1852 йили Эрнест Ренаннинг “Ибн Рушд ва унинг фалсафаси” [7:65] номли китоби нашр этилган ва унда бу мутафаккирнинг қарашлари шаклланишига таъсир кўрсатган омиллар ва юнон фалсафасининг таъсири ёритиб берилган. Соломон Мункнинг “Яҳудий ва араб фалсафаси мажмуи” [8:88] номли асарида яҳудийлар ва арабларнинг илмий-интеллектуал фаолиятидаги ўзига хосликлар, ўхшаш жиҳатлар ва ворисийлик асослари таҳлил қилинган. Ислам фалсафасининг шаклланишига таъсир кўрсатган Ғарб маданияти анъаналари ва диний таълимотларининг асослари ўрганилган ва бу асар ҳозиргача ўз аҳамиятини йўқотмаган.

Ўтган асрнинг бошида Де Бое “Исламда фалсафа тарихи” [9:122] асарини нашр эттирган ва унда ислом фалсафаси ва ижтимоий фикр ривожининг ўзига хос хусусиятлари, эришган ютуқлари, файласуф олим ва мутафаккирларнинг ислом нуқтаи назаридан позициялари таҳлилини келтирган. Шунингдек, бу даврда Де Ласи Олеарийнинг “Исламий тафаккур ва унинг тарихдаги ўрни” [10:124] асари ҳам нашр этилган ва унда ислом диний-фалсафий тафаккурининг шаклланиши, ривожланиши ва ўзига хос гўзал шаклга ега бўлишига таъсир кўрсатган ижтимоий муҳит ва маданиятларнинг алоқаси ва ворисийлиги тадқиқ этилган. Шу билан бирга, Круз Ҳернандезнинг “Андалузия мусулмон фалсафаси” [11:174], Монтгомери Уоттнинг

“Ислом фалсафаси ва илоҳиёти” [12], Ҳенри Корбоннинг “Ислом фалсафаси тарихи” [13:82], Можед Фахрийнинг “Ислом оламида фалсафа довони” [14:88] китоблари нашр этилган. Бу асарларда ҳам ислом фалсафасининг шаклланиши ва ривожланишига илмий-интеллектуал фаолиятнинг, илмий ютуқларнинг юзага келишига таъсир кўрсатган омиллар, ташқи таъсирлар, Ғарб фалсафасининг кириб келиш жараёнлари таҳлил қилинган.

Аббосийлар даврида ислом илм-фани ва маданияти ривожига таъсир кўрсатган энг асосий омиллардан бири эркин ижтимоий муҳит ва рағбатлантирувчи шароит яратилиши бўлган. Бу даврда илм ва илм аҳлига нисбатан иззат-ҳурмат шунчалик юқори даражада эдики, бундай ҳолатни на бирор давр, на бирор мамлакатда, ҳатто кўкларга кўтариб мақталган Европада ҳам учратмаймиз [16:198].

Ислом фалсафасининг шаклланишига нафақат юнон маданий ва илмий мероси, балки Ерон ва Ҳиндистондаги фалсафий фикрнинг ривожини, илмий ва диний таълимотларнинг таъсири ҳам кучли бўлган. Натижада у сайқалланиб борган ва ўзида тарли маданиятларнинг ижобий жиҳатларини мужассамлаштирган.

Файласуф олим М.Қодировнинг фикрича: “Энг қадимги араб тилидаги манба бўлган Ибн Надимнинг “Ал-фехрист” (“Рўйхат”) китобидаги маълумотларга кўра, биринчи марта кимё, астрономия ва табобатга доир асарларни араб тилига таржима қилиш ташаббуси Уммавий амир Холид ибн Язидга тааллуқли экан. Илгари зардуштийлик динида бўлиб, кейин исломга кирган Абдулло ибн Муқаффанинг ҳинд олими Бидпой Ҳақимнинг “Калила ва Димна” асарини пахлавий тилидан арабчага таржима қилгани катта аҳамиятга эга бўлди. Унинг қадимги форс тилидан араб тилига қилган таржималаридан “Худойнома” (“Қадимги форс давлатчилиги тарихи”), “Ойиннома” (“Йўл-йўриқлар, урф-одатлар”), “Мазда китоби”, “Анушервоннинг ҳаёт йўли” ва бошқа адабий-ахлоқий рисоалари ислом минтақаси маданиятининг шаклланишида муҳим аҳамият касб этган” [17:13]. Шундай экан, ислом фалсафаси ўз даврида турли маданиятлар кесишуви, учрашуви, ҳамкорлиги ва ўзаро синтезлашувининг ҳосиласи сифатида юзага келди ва ўзида бошқа маданиятларнинг энг гўзал анъаналарини такомиллаштирганини намоён қилди.

Машхур таржимон Ибн Муқаффа Аббосий халифа Мансур учун Арастунинг “Категориялар” (“Маъкулот”), “Биринчи аналитика” (“Таҳлиле аввал”), Порфирийнинг “Исоғучи” (“Мантикқа кириш”) асарларини араб тилига таржима қилган. Шунингдек, бу халифанинг ҳукмронлиги даврида Арастунинг бир нечта рисолаши, Птолемейнинг “Алмагест”, Эвклиднинг “Геометрия усули” ва бошқа бир қанча асарлар араб тилига таржима қилинган. Зеро, Г.Е.фон Грюнебаумнинг фикрича: “Агар грек, сурёний ва ероний маданият орқали ўтган еллинистик мероснинг таъсири бўлмаганда, классик мусулмон маданияти юксак даражага ериша олмаган бўлур эди” [14:45]. Шунингдек, Лондон қироллик коллежи профессори Петер Адамсоннинг таъкидлашича: “Евклиднинг “Ибтидолари” математика тарихида энг улкан инқилоб ясаган асарлардан биридир. Эвклид уни қадимий Юнонистонда, Арасту ва Афлотун даврида ёзган. Унинг саҳифаларида чизмалар жуда кўп, чунки бу геометрияга оид китобдир. “Ибтидолар” қадимий юнон олимлари учун ҳам, замонавий олимлар учун ҳам илмий ижод намунаси бўлиб, ундаги билимлар бирламчи асосларга суянган ҳолда ҳосил қилинган. Бироқ энг қизиғи шундаки, Евклид қаламига мансуб бу китоб ИХ асрда Бағдодда Европа халқлари тилига юнончадан эмас, араб тилидан таржима қилинган. Таржима кенг кўламли илмий лойиҳа доирасида амалга оширилган. Аббосий халифаларнинг амрига мувофиқ, қадимги юнон олим ва файласуфларининг асарлари араб тилига таржима қилинган” [13:26]. Олимнинг хулосаларидан кўринадики, бу даврда таржимонликка шарафли фаолият сифатида қаралган ва унга ҳукмдорлар етарлича молиявий маблағ йўналтирган. Бу еса илмий-интеллектуал фаолиятнинг ривожланишига асос бўлган.

Хулоса ва таклифлар (Conclusion / Recommendations). Ўрта асрлар ислом фалсафаси ва маданиятининг ютуқларидан кейинчалик Европаликлар ҳам баҳраманд бўлди. Ирландиялик арабшунос олим М.Уотт “Ислонинг Ўрта аср Европасига таъсири” номли асарида бошқа Европалик олимлардан фарқли ўларок, куйидаги ҳақиқатни тан олган: “Европаликлар айниқса фалсафа ва тиббиёт соҳасида мусулмон маданиятидан қанчалик қарздор эканини тўлиқ ҳис қилганича йўқ. Кўпинча мусулмон маданиятининг ижобий таъсири ва кўламини пасайтириш, ҳатто тамоман эсга олмасликка уринамиз. Бизнинг мусулмонлар билан яхши муносабатимиз

уларнинг олдида қанчалик қарздор эканимизни тан олишга мажбур қилади. Буни яшириш ёки тан олмаслик сохта ғурудан бошқа нарса эмас” [13]. Европаликлар Шарқ халқларини менсимай, ўзини қанчалик баланд олмасин, уларга маданият, санъат, адабиёт, турмуш тарзи, кийиниш ва ҳоказолар араб-мусулмон маданиятидан ўтгани айни ҳақиқат.

Хулоса қилганда, илк Ўрта асрларда ислом маданияти ва фалсафасининг шаклланишида ва ривожланиш чўққисига чиқишида, Ғарб маданияти, юнон илмий мероси ва христиан дунёқарашининг таъсири юқори бўлган бўлса, Ўрта асрларнинг иккинчи ва учинчи даврида Шарқ маданияти ва илм-фани ютуқлари Ғарб оламига кучли таъсир кўрсатди. Умуман олганда, араблар Эрон, Хиндистон ва Хитойнинг маданий ютуқларини синтезланган ва такомиллашган кўринишда Европаликларга тақдим этган.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Sh.M.Mirziyoyev. Xalqimizning roziligi bizning faoliyatimizga berilgan eng oliy bahodir. 2-tom. –Т.: О‘zbekiston, 2018.
2. Shayh Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf. Olam va odam, din va ilm. –Т.: HILOL-NASHR nashriyoti. 2019.
3. B.Abduhalimov. Baytul hikma va Markaziy Osiyo olimlarining Bag‘dodagi ilmiy faoliyati. –Т.: О‘zbekiston, 2010.
4. A.Jourdain. Recherches critiques sur L’age et L’origine des traductions d’Aristote. –Paris.
5. E.Renan. Averroes et L’averroisme. –Paris, 1882; Renan. De philosophia peripatetica apud Suros. –Paris, 1852.
6. S.Munk. Melanges. De philisophie juive et arabe. –Paris, 1859.
7. De Boer, T. J. Geschichte der Philosophie in Islam. –Stuttgart, 1901.
8. O‘leary, De Lacy. Arabic Thought and its Plase in History. –1922.
9. Czuz Hernandes, M. Filosofia hispano-musulmana. –Madrid, 1957.
10. Watt W. M. Islamic Philosophy and Theology. –Edinburgh, 1962.
11. Corbin H. History de la Philosophie islamique. –Paris, 1964.
12. فخرى ماجد. اسلام جهان در فلسفه سير. //Mojed Faxriy. Islom olamida falsafa davoni. –Tehron, Tehron universiteti nashriyoti. Hijriy 1372/1983.
13. F.Sulaymonova. Sharq va G‘arb. –Т.: О‘zbekiston, 1997.
14. M.Qodirov. Markaziy Osiyo, Yaqin va O‘rta Sharqning falsafiy tafakkuri (O‘rta asrlar). O‘quv qo‘llanma. –Т.: ToshDSHI nashriyoti. 2009.
15. G.E.Gryunebaum. Osnovnyye cherty arabo-musulmanskoj kultury. –M. 1981.

16. Nikolas Resher. K istorii arabskoy logiki. (Arab mantig'i tarixiga doir). –Pitsburg. Izd-vo Pitsburgskogo universiteta. 1963.